

Impacto de la teleeducación en el rendimiento estudiantil del idioma inglés durante la pandemia COVID-19

AUTORES: Darwin Raúl Noroña Salcedo¹

Vladimir Vega Falcón²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: vega.vladimir@gmail.com

Fecha de recepción:

Fecha de aceptación:

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la evolución del aprendizaje del idioma inglés a partir de las diferencias de las notas de cuatro semestres, antes y después de la pandemia COVID-19 en un Instituto Tecnológico Superior. Se analizaron 5.079 calificaciones finales de 2.217 alumnos, mediante análisis de varianza unidireccional de un factor (ANOVA) con prueba post-hoc de Tukey. El estudio fue no experimental y longitudinal. Las calificaciones del segundo semestre (virtual), se incrementaron un 13,9%, para el siguiente bajaron en 2,7% y finalmente aumentaron en 2,0%. Las calificaciones fueron distintas según los semestres académicos. Se concluye que el incremento de las calificaciones no necesariamente responde a un mejor proceso de aprendizaje, pues el paso a la modalidad virtual en el idioma inglés ocasionó modificaciones en el uso de plataformas web, dificultades en la adecuación de los planes de clase y problemas con la prevención de la deshonestidad académica.

PALABRAS CLAVE: Evolución del aprendizaje; evaluación de los aprendizajes; pandemia COVID-19; teleeducación; instituto tecnológico superior.

IMPACT OF TELE-EDUCATION ON STUDENT ACHIEVEMENT IN ENGLISH LANGUAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT

The objective of the study was to determine the evolution of English language learning from the differences in the grades of four semesters, before and after the COVID-19 pandemic in a Higher Technological Institute. A total of 5,079 final grades of 2,217 students were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) with Tukey's post-hoc test. The study was non-experimental and longitudinal. Grades in the second semester (virtual) increased by 13.9%, decreased by 2.7% in the following semester and finally increased by 2.0%. The grades were different according to the academic semesters. It is concluded that the increase in grades does not necessarily respond to a better learning process, since the change to the virtual modality in the English language caused modifications in the use of web platforms, difficulties in the adaptation of class plans and problems with the prevention of academic dishonesty.

¹ Psicólogo Industrial, Magister en Seguridad y Salud Laboral, Doctor PhD. en Ciencias de la Salud Ocupacional, Profesor Titular, Docente, UNIANDES, Ambato, Ecuador. E-mail: darwin_norona@yahoo.com
<http://orcid.org/0000-0002-0630-0456>

² Licenciado en Contabilidad, Máster en Gestión de Empresas Turísticas, Doctor PhD. en Ciencias Económicas, Profesor Titular, Docente-Investigador, Dirección de Investigación, UNIANDES, Ambato, Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

KEYWORDS: Evolution of learning; assessment of learning; covid 19 pandemic; tele-education; higher technological institute.

INTRODUCCIÓN

El coronavirus SARS-COV-2 toma al planeta desprevenido para inicios del año 2020, con una alta tasa de infección que cobra la vida de 7.000 personas para el 11 de marzo, fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS), cataloga a la COVID-19 como pandemia global, con lo cual exhorta a los gobiernos a tomar medidas emergentes de confinamiento para frenar la curva de transmisión. Esta pandemia se considera como un “cisne negro”, dado que es una rareza, al estar fuera de las expectativas estándar, en la que los sucesos anteriores no predicen su surgimiento, y además provoca un elevado impacto, pese a lo cual no se pronostica hasta una vez que suceda (Vega & Sánchez, 2021).

En Ecuador, a través de decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo, se dispone el cierre de todos los servicios públicos y privados, salvo los de seguridad y salud. En el contexto ecuatoriano, se desarrollan estrategias para atenuar la transmisión, como restricciones a zonas públicas y apertura al teletrabajo (Salvador, Torrens, Vega, y Noroña, 2021). El trabajo en general, los trámites públicos y la educación se desarrollaron a través del uso de herramientas informáticas desde casa, los ciudadanos deben habituarse a nuevas rutinas y afrontar tensión, miedo e incertidumbre por el futuro en el cual la crisis económica y social resulta ser más agobiante con el paso de los meses.

La docencia universitaria, la investigación, la parte administrativa y la vinculación con la sociedad, se reorganizan en actividades online que en muchos casos no son apropiadas o eficaces, ya sea por escasez de competencias informáticas, por los limitados recursos con que cuentan las instituciones de educación superior o por la falta de preparación para responder con eficiencia a este tipo de amenazas nunca antes consideradas en los planes estratégicos de las instituciones educativas (Marinoni, 2020).

Durante la marcha, se acomodan los planes de clase pensados siempre en contextos presenciales, así como también las herramientas web facilitadoras de información y los requerimientos para aplicar exámenes. Evidentemente, siendo las tecnologías de la información y comunicación (TICS), el único medio posible para garantizar la continuidad del servicio de enseñanza superior, la improvisación en este acomodo de los sílabos significa un alto riesgo de que el aprendizaje se afecte y que los estudiantes aprobados realmente no cuenten con las competencias necesarias.

Al respecto, Hodges (2020), manifiesta que la educación e-learning nunca adopta los estándares de calidad de educación, que los cambios que se realizan son intentos desesperados para impedir el cierre de los centros educativos y que, la educación virtual necesita de un tiempo considerable de planificación, acondicionamiento de equipos y preparación de la comunidad educativa en herramientas web.

Por otro lado, se debe reconocer que el uso de recursos web, plataformas digitales y clases asincrónicas no son novedades pedagógicas y que ya tienen una trayectoria importante en las aulas de clase. Por ejemplo, Chamizo (2013), ya menciona las bondades que proporcionan los entornos virtuales, puesto que, posibilitan un aprendizaje donde el profesor y el alumno pueden estar a kilómetros de distancia, y en tiempo distinto intercambiar información y experiencias relevantes.

Duran (2016), reconoce la importancia de las TICS en la educación superior siempre y cuando se invierta en la adquisición de infraestructura y equipos de calidad que aseguren conexión ininterrumpida a internet, en la preparación de docentes y estudiantes para la adquisición de conocimientos y habilidades informáticas, y en la capacitación del profesorado para crear diseños instruccionales basados en competencias web. Adicionalmente, si se aseguran estas condiciones, Vilorio (2019), pronostica que el estudiante tendrá mayores posibilidades de crear de manera autónoma sus conocimientos, siendo el principal protagonista de un aprendizaje significativo.

Con base a las consideraciones anteriormente manifestadas, resulta claro que, si bien ninguna casa de estudios superior se encuentra totalmente preparada para responder a las nuevas condiciones de la educación virtual, el factor económico determina la suerte de los estudiantes que no cuentan con recursos económicos (pago de internet) o tecnológicos (laptop) para continuar con sus clases virtuales. En este sentido, las universidades públicas, pero en especial los institutos tecnológicos superiores, deben solucionar y afrontar estos problemas de una gran cantidad de estudiantes que sencillamente no asisten por la falta de recursos.

Se hace énfasis en los institutos superiores debido a que, a diferencia de las universidades públicas, no reciben presupuesto alguno por parte del estado, y dependen enteramente de la autogestión de la comunidad educativa. Se implementan dos estrategias para mitigar la carencia de recursos tecnológicos. La primera involucra el envío a los estudiantes de todo el material didáctico, los contenidos de las unidades y las competencias a desarrollar, para que, a su vez, ellos puedan desarrollar las tareas con esporádica retroalimentación a través de mensajería WhatsApp. Esta modalidad a distancia o por correspondencia, con base a las consideraciones de Carrión (2005), hace más probable al abandono debido a que la naturaleza alejada del proceso de aprendizaje presenta carencias de calidad educativa y los estudiantes no aprenden realmente en un contexto significativo de construcción del conocimiento.

La segunda estrategia para impedir el abandono del alumno sin acceso a internet es organizar cronogramas de trabajo en los cuales se pueda acudir a los laboratorios de computación de la misma institución educativa, para recibir las clases de manera virtual. No obstante, esta solución mucho más conveniente que la anterior, no puede ser implementada sino hasta el lunes 14 de septiembre de 2020, debido a que el estado de excepción (confinamiento) en Ecuador dura cinco meses, en los cuales había toque de queda de 15 horas al día, desde las 14:00h hasta las 17:00h. Es así que, en el semestre 2020-i (marzo a agosto del 2020), no se puede implementar esta modalidad del uso de laboratorios.

Hasta este punto, se revisan las características y deficiencias de la educación virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje de universidades a nivel mundial, que evidencian las dificultades que los docentes y estudiantes atraviesan durante los primeros meses de la pandemia y los inconvenientes que suscitan en la adquisición de nuevos hábitos y destrezas de las TICS. No obstante, en el proceso de consulta de las fuentes primarias, no se encuentran estudios que describan la magnitud de dichos cambios a través de análisis comparativos que contrasten las semejanzas o desigualdades entre la evaluación de aprendizajes antes y después de la ocurrencia de la crisis sanitaria.

Conocer estas diferencias permitirá interpretar el impacto real de la pandemia desde un punto de vista cuantitativo en la evaluación de los aprendizajes que reflejen el contexto actual y las limitaciones de las universidades en las acomodaciones de los planes de clase. Es por eso que el presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar las diferencias estadísticamente

significativas entre las calificaciones finales de la asignatura de inglés de cuatro semestres consecutivos.

El primero se desarrolla en condiciones antes de la pandemia, y los tres siguientes durante la misma. El primer semestre (2019 ii) comprende desde septiembre del 2019 a febrero del 2020; el segundo (2020 i) va desde marzo hasta agosto del 2020; el tercer semestre (2020 ii) continúa desde septiembre del 2020 hasta febrero del 2021; y el último semestre (2021 i) va desde marzo 2021 hasta agosto 2021. El lugar en donde se realizó el estudio es el Instituto Superior Tecnológico Sucre, de la ciudad de Quito, en Ecuador.

DESARROLLO

El diseño de investigación fue no experimental, longitudinal y de cohorte. Los cuatro grupos de la muestra correspondieron a la totalidad de estudiantes matriculados en los semestres: 2019-ii, 2020-i, 2020-ii y 2021-i, en la asignatura de inglés del Instituto Superior Tecnológico Sucre.

Los datos utilizados fueron los promedios finales de semestre registrados en el sistema integral de información del instituto. Para la obtención de la población final de estudio, se incluyeron a todos los estudiantes con matrícula vigente para cada período y se excluyeron a aquellos alumnos que se retiraron o hayan anulado su matrícula. Si bien, el número de los datos promediales en los cuatro semestres continuos, ascendió a los 5.079 registros, este valor no indica el número de sujetos reales, debido a que, 299 estudiantes coincidieron en las cuatro cohortes, 625 se repitieron en tres cohortes, 715 estuvieron duplicados en dos cortes, y 518 fueron únicos para una sola cohorte.

En la tabla 1 se detallan los estudiantes participantes versus las veces que se repitieron en los grupos de análisis.

Tabla 1. Estudiantes participantes y los datos promediales utilizados.

Número de estudiantes	Número de cohortes en el que el estudiante se repite	Datos promediales para el estudio*
299	4	1.196
625	3	1.875
715	2	1.430
578	1	578
Total de estudiantes = 2.217		Total de registros = 5.079

Nota: (*) Este valor resulta de multiplicar el número de estudiantes por su número de cohortes.

Fuente: elaboración propia.

Se realizaron dos tipos de análisis estadísticos: descriptivo e inferencial. Para el primer caso, las notas finales de la asignatura de inglés y la información sociodemográfica de los 2.217 estudiantes fueron dispuestas en una base plana en el programa Microsoft Excel 2019, obteniéndose frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central para las variables numéricas.

Para la segunda prueba, se utilizó el análisis de varianza unidireccional de un factor (ANOVA one-way) debido a que se pretendió determinar diferencias significativas entre cuatro grupos específicos. Para tal propósito, en el paquete estadístico SPSS v.23, en primer lugar, se calculó la normalidad de los promedios con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, seguido de la prueba de

homogeneidad de varianzas, con lo que se pudo seleccionar la prueba post-hoc de Tukey y confirmar los subconjuntos homogéneos de los promedios.

La hipótesis de investigación de contrastación indicó que las calificaciones de los estudiantes son distintas en virtud de los semestres académicos antes y durante la pandemia COVID-19. Finalmente, el nivel de significación de la prueba ANOVA fue del 0,05.

Análisis descriptivos

Se registraron las variables sociodemográficas de edad, estado civil y edad de los 2.217 estudiantes que participaron en el estudio.

Tabla 2. Variables sociodemográficas.

GÉNERO	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	1.004	45%
Masculino	1.213	55%
ESTADO CIVIL	Frecuencia	Porcentaje
Soltero	1.950	88%
Casado	167	8%
Divorciado	22	1%
Unión libre	78	4%
EDAD	Frecuencia	Porcentaje
<= 17,00	23	1%
18,00 - 25,40	1.772	80%
25,41 - 33,80	308	14%
33,81 - 42,20	89	4%
42,21 - 50,60	20	1%
50,61+	5	0%

Nota: X=2.217

Fuente: elaboración propia.

La mayor parte de la población (80%) corresponde al rango comprendido entre los 18 y los 25 años. Se registra mayor presencia de hombres (55%), aunque su diferencia no supera el 5% en comparación con las mujeres (45%) y el estado civil de mayor frecuencia es el soltero con el 88%, seguido del casado con el 8%. Se trata de una población joven en su gran mayoría, sin grandes diferencias de género y predominantemente solteros.

Pruebas de tendencia central y normalidad

Se calcularon la media aritmética, media, mediana, desviación estándar, número menor, número mayor y la prueba de Kolmogorov – Smirnov para determinar la simetría de la curva de distribución.

Tabla 3. Pruebas de tendencia central y de normalidad.

GRUPOS	N° Registros	Media	Mediana	DE	MIN	MÁX	PRUEBA NORMALIDAD*
COHORTE 1	892	7,0	7,7	2,2	0,0	9,8	0,000
COHORTE 2	749	8,0	8,0	1,3	0,0	9,9	0,000
COHORTE 3	1198	7,8	8,0	1,2	0,0	10,0	0,000
COHORTE 4	2240	7,9	8,0	0,9	0,0	9,9	0,000

Nota: (*) La prueba utilizada fue de Kolmogorov - Smirnov

Fuente: elaboración propia.

La prueba de normalidad indica que en todos los grupos la curva de distribución es no paramétrica debido a que el valor de p fue menor a la significancia de 0,05. No obstante, se decidió utilizar ANOVA y no Kruskal – Wallis para el análisis de sus varianzas, dado que los datos corresponden al promedio final de las calificaciones de una asignatura y no se presentan como categorías. Se puede observar que la cohorte 1, que es el registro obtenido antes de la pandemia, presenta menor valor en su media y mediana con respecto al resto de grupos. Así también, es el que ostenta una desviación estándar mayor.

Análisis inferencial

La prueba ANOVA fue calculada con un nivel de significancia del 0,05 para determinar la diferencia entre los 4 grupos específicos.

Tabla 4. Análisis de la varianza unidireccional de los 4 semestres.

ANOVA	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	593,385	3	197,795	111,746	,000
Dentro de grupos	8982,972	5075	1,770		
Total	9576,357	5078			

Fuente: elaboración propia.

Los promedios de los cuatro grupos no son iguales ya que en el valor final ANOVA la significancia fue menor al 0,05 confirmándose con una probabilidad de error del 0% que las calificaciones de los estudiantes son distintas, según los semestres académicos. En las comparaciones de los subgrupos, se utilizó la prueba post hoc de Tukey, dado que las varianzas de los grupos no fueron homogéneas.

Tabla 5. Prueba Tukey, comparaciones múltiples entre los 4 grupos.

(I) Cohortes		Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
					Límite inferior	Límite superior
Primera cohorte	Segunda cohorte	-,97300*	,06594	0,000	-1,1424	-,8036
	Tercera cohorte	-,75885*	,05884	0,000	-,9101	-,6076
	Cuarta cohorte	-,91052*	,05267	0,000	-1,0459	-,7752
Segunda cohorte	Primera cohorte	,97300*	,06594	0,000	,8036	1,1424
	Tercera cohorte	,21415*	,06197	,003	,0549	,3734
	Cuarta cohorte	,06248	,05616	,682	-,0818	,2068
Tercera cohorte	Primera cohorte	,75885*	,05884	0,000	,6076	,9101
	Segunda cohorte	-,21415*	,06197	,003	-,3734	-,0549
	Cuarta cohorte	-,15167*	,04762	,008	-,2740	-,0293
Cuarta cohorte	Primera cohorte	,91052*	,05267	0,000	,7752	1,0459
	Segunda cohorte	-,06248	,05616	,682	-,2068	,0818
	Tercera cohorte	,15167*	,04762	,008	,0293	,2740

Nota: (*) diferencias estadísticamente significativas.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla 5, los promedios del semestre antes de la pandemia y el tercero son distintos con el resto de los grupos específicos y existe igualdad entre los grupos 3 y 4. Para comprender mejor estos resultados, se genera en la tabla 6, el detalle de los subconjuntos homogéneos de Tukey.

Tabla 6. Subconjuntos homogéneos.

COHORTES	N	Subconjunto para alfa = 0.05		
		1	2	3
Primera cohorte	892	7,0063		
Tercera cohorte	1198		7,7651	
Cuarta cohorte	2240			7,9168
Segunda cohorte	749			7,9793
Sig.		1,000	1,000	,698

Fuente: elaboración propia.

Las calificaciones más bajas se obtienen en la primera cohorte (antes de la pandemia), para el siguiente semestre, se incrementa en 13,9% el promedio, resultando ser esta segunda cohorte la mejor puntuada de todas. En la tercera, se disminuye en el 2,7%, para finalmente volver a incrementar el promedio en 2% para el último semestre. La tabla 6 evidencia la existencia de 3 subconjuntos, que por sus varianzas son distintos. El primer y segundo subconjunto se constituyen por la primera y tercera cohorte respectivamente, mientras que el segundo y cuarto corresponden al último subconjunto. Los resultados de la cuarta y segunda cohorte son similares entre sí, y al mismo tiempo, difieren significativamente de la segunda y (sobre todo) de la primera cohorte.

El Gráfico 1 expone los detalles de los promedios de los cuatro semestres.

Gráfico 1. Detalle de los promedios de los cuatro semestres.

En el ámbito mundial, la pandemia COVID-19 modifica la metodología de enseñanza, apoyándose exclusivamente en el uso de recursos tecnológicos (TICS), por lo que la dependencia de la conectividad a internet se convierte en una obligación, tanto para los estudiantes como para los docentes.

De acuerdo con el informe de la UIT (2019), Ecuador no estaba listo para asumir la educación virtual de la noche a la mañana, debido a que la cobertura de internet presentaba limitaciones importantes. Por ejemplo, solamente 6 de cada 10 líneas móviles contaban con internet para el 2019, el internet fijo no llegaba a más del 50% de la población y un poco más de la mitad poseía celulares inteligentes. Adicionalmente, el Ecuador ocupaba en este mismo año, el puesto 97 a nivel mundial, y el 8 en Sudamérica en el índice de desarrollo de las TIC.

Este ranking es realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con sede en Suiza y evalúa el acceso, infraestructura y desarrollo de habilidades en el uso de la web.

Al respecto, en un estudio realizado por Zamora (2020), que presenta información descriptiva sobre el uso de las TICS con muestra de 85 estudiantes de una universidad mexicana, se constató que únicamente el 89% de alumnos tenían acceso al internet durante la pandemia. De estos 5% accedían a la conexión a través de recargas para el uso de sus datos móviles, el 30% a través del servicio de amigos o familiares, y solamente el 50% de ellos contaban con contrato fijo del servicio al principio de la pandemia. El teléfono inteligente fue el más utilizado en las clases, seguido del computador o laptop. Indudablemente, las personas más afectadas provienen de los estratos económicos más bajos, para quienes la emergencia vino acompañada de la pérdida de los empleos producto la crisis económica subyacente.

Lloyd (2020), manifiesta que la crisis económica y educativa obligó al retiro de estudiantes universitarios provenientes al percentil más bajo de ingresos económicos. El Instituto Superior Tecnológico Sucre, al ser una casa de educación pública, cuya planta estudiantil está compuesta de estudiantes de bajos recursos, evidenció el abandono de los estudios de éstos, por no contar con computadoras y acceso a internet.

Ordorika (2020), en una investigación acerca de las repercusiones que trajo consigo la pandemia, manifiesta que, con desorden y sin planificación previa, las universidades diseñan e implementan planes de contingencia en donde adaptan los contenidos pedagógicos al contexto virtual para seguir con la atención y formación universitaria. El mismo estudio indica que los cambios más significativos se dan en la tecnología, pedagogía y desarrollo de las competencias de docentes y estudiantes. Por ejemplo, es necesario el aprendizaje de plataformas de enseñanza virtual y de video conferencias como el Moodle, Zoom o Microsoft Teams, la introducción de metodologías más flexibles como el desarrollo de clases asincrónicas que demandan horas de aprendizaje al personal docente.

Sin embargo, los profesores de inglés podrían haber experimentado esta adquisición de competencias con mayor facilidad y sin tanto estrés. Con base a los aportes de Morze, Smyrnova-Trybulska y Boiko (2019), el aprendizaje del idioma inglés, en las últimas dos décadas, ha aprovechado el uso de las TICS para la transmisión y facilitación del aprendizaje debido a su multidimensionalidad en la enseñanza de las 4 habilidades (*listening, grammar, speaking y reading*). En tal virtud, el profesor de esta segunda lengua ya presentaba cierto dominio en las competencias digitales y habilidad general en la computación.

Por su parte, como se ha referido en los resultados de este estudio (tabla 2), la mayor presencia de estudiantes jóvenes asegura también el dominio en estas destrezas informáticas en los alumnos, ya que en “la generación Z” son considerados como nativos digitales por su exposición temprana a la tecnología como tablets, celulares inteligentes y aplicaciones (Cobo, 2019). Por lo tanto, de todas las carreras del Instituto Superior, el área de idiomas se encuentra más preparada para afrontar los cambios estructurales, metodológicos y de generación de nuevas competencias, a raíz del nuevo escenario virtual.

Pero a la luz de los resultados actuales, ¿se puede suponer que el aumento en 14 puntos porcentuales en las calificaciones de los estudiantes después de iniciada la crisis sanitaria y en pleno confinamiento forzoso, se deba a esta ventaja cognitiva en el uso de las TICS por parte de la carrera de inglés? Para hallar una respuesta que satisfaga los resultados alcanzados, se analizan las conclusiones de un estudio desarrollado por Prado (2021) acerca de la *evaluación en la educación superior durante la pandemia*. Mediante una revisión documental, el autor manifiesta que la utilización de los recursos virtuales debe estar acompañados de planificación, organización y evaluación específica de los aprendizajes.

Si bien los contenidos de las materias siguen siendo las mismas, al cambiar la metodología de enseñanza, cambia el aspecto comunicativo, el entorno, los papeles de estudiante – profesor y sobre todo el modelo de evaluación. Los cuestionarios de Moodle, por ejemplo, si no son monitorizados por reconocimiento facial y por fotografías, aumenta la probabilidad de deshonestidad académica por parte del estudiante, dado los múltiples canales de comunicación para pasarse las respuestas correctas entre los compañeros.

En este mismo aspecto, buenas alternativas a los exámenes presenciales son los test o trabajos orales que el docente no alcanza a planificar. Queda claro que no existe el tiempo ideal para esta preparación y adecuación de los sílabos de las clases por parte del docente, y que la ocurrencia tan repentina y súbita de la crisis de la pandemia, origina un escenario de ensayo y error, que permite detectar los problemas y sus soluciones del nuevo contexto de la enseñanza, a medida que pasan los meses del primer y segundo semestres virtuales. Finalmente, para identificar otras razones explicativas, será necesario realizar estudios subsecuentes y análisis retrospectivos con base a los promedios de los últimos dos años anteriores al 2019.

CONCLUSIONES

El aprendizaje del idioma inglés se incrementó significativamente en el semestre en que las autoridades gubernamentales decretaron el confinamiento y la restricción social por la crisis sanitaria de la COVID 19.

Los promedios generales del tercer y cuarto semestre se mantuvieron en posiciones elevadas con respecto a la primera medición hecha antes de la pandemia. El aumento en los datos estadísticos obedece a una inadecuada evaluación de los aprendizajes, en la cual, el docente no alcanzó a adaptar mecanismos fiables, confiables y tipificados de valoración de conocimientos y destrezas en el idioma inglés.

La pandemia COVID 19 modifica el proceso enseñanza aprendizaje, lo cual incluye nuevos recursos tecnológicos, plataformas digitales y competencias virtuales que facilitan la gestión de información para la formación audiovisual, multimedia e hipertextual. La misión actual de la universidad y de los docentes en general, debe incluir la prevención y estimación de todos los factores de riesgo y amenazas al sistema de educación, así como elaborar de antemano planes de

contingencia que faculden una mejor preparación y capacidad de respuesta ante una nueva crisis mundial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrión, A. (2005). Una mirada crítica a la Enseñanza a Distancia (segunda parte). *Revista Iberoamericana de Educación*, 36(12), 1-13.

Chamizo, R. y Fernández, M.J. (2013). Del aula al espacio virtual: Nuevas fórmulas para el aprendizaje cooperativo. En J. Díaz-Cuesta (Coord.), *Estrategias innovadoras para la docencia dialógica y virtual* (pp.257-279). Visión Libros

Cobo, C. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. *ZER*, 295-318

Decreto Ejecutivo No. 1017, Suplemento del Registro Oficial No. 163, Quito, Ecuador, 17 de marzo de 2020.

Durán, R.A. (2016). *La Educación Virtual Universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes* [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña].

Grande de Prado, M., García Peñalvo, F. J., Corell, A., & Abella-García, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la COVID-19. *Campus Virtuales*, 1(10), 49-58.

Hodges, Ch., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. *Educause Review*.

Lloyd, Marion. (2020, 14 de mayo). Desigualdades educativas en tiempos de la pandemia (Parte 1) *Campus Milenio*, 849, p. 6

Marinoni, Giorgio, Van't Land, Hilligje, & Jensen, Trine. (2020). *The Impact of COVID-19 on Higher Education Around the World IAU Global Survey Report*.

Morze, N., Smyrnova-Trybulska, E., & Boiko, M. (2019). The impact of educational trends on the digital competence of students in Ukraine and Poland.

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. (2019). Estudio de caso: el ecosistema digital y la masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Ecuador 2019. ITU

Ordorika, I. (2020). Pandemia y educación superior. *Revista de la educación superior*, 49(194), 1-8.

Salvador-Moreno, J.E., Torrens-Pérez, M. E., Vega-Falcón, V., y Noroña-Salcedo, D.R. (2021). Diseño y validación de instrumento para la inserción del salario emocional ante la COVID-19. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 11(21), pp. 41-52. <https://doi.org/10.17163/ret.n21.2021.03>

Vega Falcón, V., & Sánchez Martínez, B. (2021). El cisne negro de la Covid-19 y la figura del controller en la gestión empresarial. *Universidad y Sociedad*, 13(S3), 196-202. Recuperado a partir de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2466>

Viloria, H.A. y Hamburger, J. (2019). Uso de las herramientas comunicativas en los entornos virtuales de aprendizaje. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 140, 367-384.

Zamora, U. R. (2020). Competencia digital de estudiantes universitarios para el aprendizaje del inglés en tiempos de la COVID 19. *Revista Lengua y Cultura*, 2(3), 102-109.